

ANTÔNIA MOTTA: ENTRE O SER E SE FAZER PROFESSORA NEGRA EM CLASSES DO ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO (1960-1990)

COSTA, Júlio Resende – UFU¹

SANTOS, Sônia Maria dos – UFU²

RIBEIRO, Betania de Oliveira Laterza – UFU³

Agência financiadora: Não contou com financiamento

Nome completo do Simpósio Temático: Políticas, Gestão e Formação Docente

DOI: 10.5281/zenodo.14908021

Resumo: Apresenta como temática central o processo de formação de docentes negros na educação pré-primária. Tem limite temporal demarcado pelo período de 1960 a 1990. Espacialmente, tem como *locus* a Escola Infantil Combinada de Bambuí, situada em Bambuí, no centro-oeste de Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho analítico e descritivo. Objetiva identificar os itinerários sociais, culturais e formativos percorridos pela professora pesquisada e analisar como essas trajetórias contribuíram para que ela, uma moça do campo, pobre e negra, se tornasse uma notável professora do ensino pré-primário. A pesquisa bibliográfica subsidiará a construção das bases lógicas e conceituais que tratam o problema de pesquisa e fundamentará as argumentações apresentadas. Busca identificar dificuldades enfrentadas por Antônia Motta em seu processo de ser e se fazer professora negra e como essas dificuldades foram contornadas ou superadas. O estudo se fundamenta nos postulados da História Cultural e da História Oral de Vida, tendo a Micro-História como parâmetro de análise. Além de fontes documentais e iconográficas, as entrevistas orais constituirão o principal percurso

¹ Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras, Estado de Minas Gerais. jresendecosta@gmail.com

² Pós-Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Estado de São Paulo. Professora Titular aposentada pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). soniaufu@gmail.com

³ Pós-Doutora em Psiquiatria, Neurologia e Psicologia Médica pela Universidade de São Paulo (USP-Ribeirão Preto). Pós-Doutora em Educação pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular do Curso de Pedagogia no Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO-UFU) e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (PPGED/FACED/UFU). betania.laterza@gmail.com

metodológico para coleta de dados e busca de respostas para o problema de pesquisa. Espera-se desvelar fenômenos em debate e suscitar novas indagações sobre a formação, inclusão, integração e profissionalização de docentes negros. Acredita-se que os resultados ampliarão pesquisas realizadas e contribuirão para a fertilização do debate historiográfico sobre a docência negra no Brasil.

Palavras-chave: Pré-primário. Formação de professores. Docência negra.

Introdução

Desde os tempos coloniais, o nível socioeconômico e a cor da pele, juntos e/ou isoladamente, fundaram os pilares da construção de uma sociedade desigual e excludente no Brasil. Soma-se a esses “critérios” a questão do gênero que, em conjunto com o nível socioeconômico e a cor da pele, alicerçaram a estrutura de ensino dualista forjada no interior de uma percepção da educação erudita voltada para homens mais abastados, brancos e livres. Nesse sentido, a história da docência feminina negra no Brasil foi inserida em um quadro de lutas e resistências, construídas no bojo das relações sociais e na constituição de territórios e territorialidades profissionais.

O processo de desvalorização e inferiorização da mulher negra no Brasil não comporta somente a não formação. É um processo que se moldou por meio dos estereótipos racial, de gênero, de beleza, constituídos no desenvolvimento social e cultural do país. Nessa construção histórica, a mulher foi vítima de sua condição natural, a sua cor, seu sexo, e, sendo mulher e negra, também passou a ser subjugada e desvalorizada por sua condição de gênero e de raça (SANTOS, 2019, p. 57-58).

Tendo como temática central a história de vida de uma professora negra, esta proposta de estudo está inserida na linha de pesquisa História e Historiografia da Educação. Diante dessas considerações coloca-se o seguinte problema de pesquisa: Quais foram as trilhas percorridas por Antônia Motta, uma moça

camponesa, negra e pobre para se constituir em uma notável professora do pré-primário da Escola Infantil Combinada de Bambuí, Minas Gerais, entre 1960 e 1990?

O estudo tem como objetivo identificar os itinerários sociais, culturais e formativos percorridos pela professora Antônia Motta e analisar como essas trajetórias contribuíram para que ela, uma moça do campo, pobre e negra, se constituísse em uma notável professora do pré-primário da Escola Infantil Combinada de Bambuí, Minas Gerais, entre 1960 e 1990.

Desenvolvimento

De 1531, no período colonial, quando chegaram os primeiros negros no Brasil, até o fim do período imperial, em 1889, vieram cerca de quatro milhões de negros africanos para o país (IBGE, 2000) e o Brasil tornou-se o principal *locus* da diáspora africana.

Ao longo da história da educação brasileira, o processo de escolarização de sujeitos fenotipicamente conhecidos como negros sempre foi uma questão de cor: “as disparidades sociais e educacionais têm sido constitutivas da sociedade brasileira, pois, há quatro séculos, se edifica em meio a relações étnico-raciais que segregam social e desqualificam educacionalmente os negros” (GONÇALVES E SILVA, 2016, p. 8).

De acordo com Barros (2016a, p. 593), “um dos empecilhos para a escolarização negra seria a legislação que, no século XIX, teria proibido a matrícula e frequência à escola, interditando a escola aos negros”.

Não é incomum a crença de que a promulgação da Lei Áurea de 13 de maio de 1888 tenha resolvido todas as questões e mazelas que foram produzidas à população negra em decorrência de mais de trezentos anos de escravidão no Brasil. Para Domingues (2016, p. 329), a Lei Áurea “foi o reconhecimento legal de algo que já existia de fato”.

Em um estudo pioneiro realizado entre 2002 e 2023 sobre a presença de crianças negras e mestiças na escola pública brasileira, Veiga (2016) percebeu o comparecimento de alunos negros e pardos nas escolas imperiais, embora de forma irregular e precária. Entretanto, Lemos, Perazzo e Oliveira (2022, p. 103) observaram que “as meninas negras de outrora cresceram desejando estudar, mas foram obrigadas a abdicar da escolaridade para trabalhar na roça, usando a enxada para colher seu próprio sustento e o de sua família”.

O processo de escolarização de negros no Brasil não foi espontâneo. De acordo com Abreu (2011, p. 236), “o movimento em favor da escolarização da população negra não ocorreu sem conflitos”. Dentre as várias bandeiras empunhadas pelos movimentos negros após a abolição da escravidão, destaca-se a Frente Negra Brasileira⁴ (FNB), fortalecida nas primeiras décadas do século XX (DOMINGUES, 2016).

Embora a escola fretenegrina da década de 1930 tenha enfrentado inúmeras dificuldades (não eram reconhecidas oficialmente), “sua experiência histórica constitui um capítulo de resistência da população negra diante sua exclusão (ou inclusão periférica) no sistema de ensino das primeiras décadas do período republicano” (DOMINGUES, 2016, p. 359).

Ainda que o prelúdio da República tenha revogado nos textos legais princípios segregacionistas em relação aos não brancos e anunciado uma nova perspectiva de inclusão da população negra no incipiente sistema escolar, o movimento eugenista e sua teoria do branqueamento da população como solução para os problemas de atraso nacional surgiu como corrente ideológica racista e contaminou o ideário social

⁴ Cf. Fundação Palmares (2008, n.p.), em 16 de setembro de 1931, nascia em São Paulo uma das maiores entidades negras do século XX: a Frente Negra Brasileira. Vinha na esteira de diversas entidades que se formaram no início do século passado. Sua missão era a de integrar o povo afrodescendente à sociedade. Autodenominada “órgão político e social da raça”, a Frente atingiu dimensões inusitadas, chegando, inclusive, a tornar-se partido político. Se pensarmos na situação social da época, em que o desemprego entre os homens era alto (as mulheres negras eram o pilar das famílias, pois o emprego de doméstica lhes dava algum salário), em que as condições de educação eram precárias, a Frente realizou feitos espantosos.

no início da Primeira República. O movimento eugênico brasileiro acompanhou as tendências raciais que proliferavam no continente europeu e afirmavam a superioridade dos brancos em relação às outras etnias, incluindo negros, amarelos e vermelhos, contribuindo para alijar do processo educativo, a população brasileira composta por não brancos.

Müller (2016, p. 397) esclarece que “a eugenia seria a concretização redentora de um projeto contemporâneo e moderno que envolveria médicos, educadores e juristas”. No entendimento dos médicos higienistas e eugenistas daquela época, “negros e indígenas não eram somente inferiores, mas também sua miscigenação com o branco contribuía para degeneração da “raça neolatina” (MÜLLER, 2016, p. 397).

De acordo com Barros e Bezerra (2020), há registros de notáveis docentes negras no Brasil desde o início do Período Imperial (1822-1889), tais como Maria Firmina dos Reis (1822–1917), que atuou no Maranhão, Luciana Teixeira de Abreu (1847–1880), que lecionou em Porto Alegre e Bernardina Maria Elvira Rich (1872–1942), que ensinou em Cuiabá.

Durante o período imperial, predominavam as escolas primárias confessionais e particulares e o exercício do magistério era uma atividade essencialmente outorgada aos homens letrados. No início do governo republicano, as Escolas Normais se expandiram e o Estado buscou assumir, de fato, a educação primária como um serviço público estendido à população, encetando o surgimento da figura do professor como funcionário público, pago com recursos estatais. Embora a profissionalização tenha representado um avanço social, os salários não eram mais atrativos para os homens, o que provocou o afastamento desses professores da escola elementar, uma vez que “o magistério enquanto profissão pouco rentável causava o repúdio masculino” (SANTOS, 2019, p. 43).

Admitindo salários menores, as professoras primárias começaram a assumir classes na escola elementar e os docentes masculinos começaram a ser

substituídos pela presença da mão de obra feminina. Tomando emprestado os dizeres de Tambara (1998, p. 50) “houve, então, a reconstrução de um paradigma de professor primário identificado com o perfil de mulher que então povoava o imaginário hegemônico: assexuada, vestal, dependente, acrítica, não-cidadã etc. cujo ‘locus’ privilegiado foi a Escola Normal”.

O processo de formação de professoras na Escola Normal, circunscrito em sucessivas reformas que visavam adequar o currículo a uma formação tecnicista provocou não somente a feminização do magistério primário. Trouxe consigo uma nova crença, a firme convicção de que ensinar crianças era uma atividade intrínseca à natureza biológica e social das mulheres, que Tambara (1998) denomina feminilização.

Tais transformações no ideário de constituição de uma sociedade brasileira “ideal”, forjada no seio do movimento eugênico, não atingiu apenas as crianças. Avançou para a Escola Normal e, provavelmente, dificultou o ingresso de normalistas negras no magistério (MÜLLER, 2016).

No início dos anos 1930, com o fim da Antiga República e o início do Governo Provisório (1930-1937), passando pelo Estado Novo (1937-1945), o acesso e a permanência de mulheres negras na Escola Normal se caracterizou por uma trajetória maculada pelos ranços de segregação do período anterior. Citando Dávila (2006, p. 147), durante a Era Vargas o Brasil conheceu “gradual branqueamento do quadro de professores do Rio de Janeiro”.

A partir da década de 1930, outras crenças povoaram o imaginário social e restringiu ainda mais o acesso de moças negras ao magistério público primário:

Como se a professora primária, além de ter todas as virtudes também tivesse que ter a aparência física e social de uma nação que não éramos, nem o somos até hoje. As informações obtidas nas pesquisas sugerem que, desse período em diante, tornava-se quase impossível o ingresso de moças negras no magistério público carioca. Não é obra do acaso, nem por falta de condições intelectuais, que quase não se vê alunas não brancas nas antigas fotos do Instituto de Educação (MÜLLER, 2016, p. 408).

Nas décadas seguintes, nos anos 1940 e 1950, a renitência em prosseguir os estudos no nível secundário encontrava apoio basicamente na unidade familiar (SANTOS, 2019).

Parafraseando Fonseca e Barros (2016), somente depois de um demorado processo de construção de exigências, forjadas no interior dos movimentos sociais que eclodiram ao longo do século XX, as questões envolvendo o direito à instrução e formação da população negra foram incorporadas à educação brasileira.

A materialização desta pesquisa se constrói a partir da história de vida e de profissão da professora pesquisada, mulher, negra, pobre, não urbana, que doou sua vida à educação pré-primária. Para conduzir o estudo, a proposta é construir um repertório teórico-metodológico e conceitual que forneça as bases lógicas para tratar e resolver o problema de pesquisa inicialmente apresentado. O marco referencial se apresenta na interface entre a História da Educação do Negro, a História Cultural, a História das Mentalidades e a Micro-História. Paralelamente, toma-se a História Cultural como corrente doutrinária do raciocínio e a Micro-História como parâmetro de análise qualitativa dos dados.

Fontes documentais e iconográficas, manuscritos pessoais e relatos orais serão os principais instrumentos de coleta de dados. Para isso, a História Oral de Vida constituirá o principal percurso metodológico para conduzir a pesquisa. As entrevistas orais produzirão fontes documentais necessárias à composição dos argumentos que sustentarão o estudo, na interface e interseccionalidade com o referencial teórico.

Em 23 de janeiro de 2024, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Federal de Uberlândia. Cumpridas todas as exigências do CEP, o projeto foi aceito para análise em 26 de janeiro de 2024, recebendo o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 77094924.5.0000.5152. Terminada a análise, o protocolo de pesquisa foi

aprovado em 12 de fevereiro de 2024, sendo dispensada sua apreciação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Considerações Finais

A pesquisa encontra-se em andamento. O referencial teórico está construído e o levantamento iconográfico está organizado. A entrevista oral foi realizada, transcrita e validada pela professora biografada. A análise dos relatos orais estão se desenvolvendo, à luz do aporte teórico, mas até o momento em que esse pôster foi proposto, não foi possível apresentar algum resultado nem fazer afirmação, mesmo que sejam transitórios.

Referências

ABREU, Daniela Cristina Lopes de. A escolarização dos negros e suas fontes de pesquisa. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 11, n. 42, p. 235-248, jun./2011. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639877/7440>. Acesso em: 19 fev. 2023.

BARROS, Surya Aaronovich Pombo de; BEZERRA, Amália Cristina Dias da Rocha. Não brancos(as) e periféricos(as): histórias da docência no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, (ANPEd), Rio de Janeiro, RJ, v. 25, 2020, p. 1-26). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/TGQtFgQDwc6T8MXBG7LnG4r/?lang=pt>. Acesso em: 06 jan. 2023.

BARROS, Surya Pombo de. Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não livres, pretos, ingênuos: negros nas legislações educacionais do XIX. **Educação e Pesquisa**, (USP), São Paulo, SP, v. 42, n. 3, p. 591-605, jul./set. 2016a. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/120634>. Acesso em: 11 abr. 2023.

DÁVILA, Jerry. **Diploma de brancura: política social e racial no Brasil - 1917–1945**. São Paulo: UNESP, 2006. 400 p.

DOMINGUES, Petrônio. Um “templo de luz”: Frente Negra Brasileira (1931-1937) e a questão da educação. *In*: FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de (Orgs.). **A história da educação dos negros no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2016. p. 329-362. 442 p.

FONSECA, Marcus Vinícius da; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de. Prefácio. *In*: FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de (Orgs.). **A história da educação dos negros no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2016. p. 11-19. 442 p.

GONÇALVES E SILVA, Petronilha Beatriz. Prefácio. *In*: FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de (Orgs.). **A história da educação dos negros no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2016. p. 7-10. 442 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Brasil: 500 anos de povoamento**. Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros>. Acesso em: 15 mai. 2023.

LEMOS, Vilma; PERAZZO, Priscila Ferreira; OLIVEIRA, Rebeca Nunes Guedes de. Educação e trabalho de mulheres negras: histórias de vida na interseccionalidade entre gênero e raça. **História Oral**, (ABHO), Rio de Janeiro, RJ, v. 25, n. 1, p. 93-113, jan./jun. 2022. Disponível em: <https://revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/1240>. Acesso em: 14 mar. 2023.

MÜLLER, Maria Lúcia Rodrigues. A produção de sentidos sobre mulheres negras e o branqueamento do magistério no Rio de Janeiro na Primeira República. *In*: FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de (Orgs.). **A história da educação dos negros no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2016. p. 395-412. 442 p.

SANTOS, Rosilda Campelo dos. **Professoras negras: narrativas e memórias dos percursos escolares e de formação**. 2019. 109 f. Orientadora: Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida. Dissertação (Mestrado em Educação) - PUC-GO, 2019. Disponível em: <https://tede2.pucgoias.edu.br/handle/tede/4398>. Acesso em: 27 abr. 2023.

TAMBARA, Elomar Antonio Callegado. Profissionalização, escola normal e feminilização: magistério sul-rio-grandense de instrução pública no século XIX. **História da Educação**, (UFRS), Pelotas, RS: ASPHE /FaE/UFPel, n.3, p.35-58, abr./1998. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/30720/pdf>. Acesso em: 10 jun. 2023.

VEIGA, Cynthia Greive. “Promiscuidade de cores e classes”: tensões decorrentes da presença de crianças negras na história da escola pública brasileira. *In*: FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de (Orgs.). **A história da educação dos negros no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2016. p. 271-302. 442 p.